

Dermatite atópica refratária: como conduzir?

Refractory atopic dermatitis: how to manage it?

Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade
Ana Carolina Matos Ferreira
Stella Mares Oliveira Andrade
Lucas Eduardo Lessa Mussi
Arthur Carvalho de Oliveira Gonçalves
Juliana Silva Favilla
Maria Carolina Álvares Correia
Júlia de Oliveira Bernardino
Ananda Rogério Botelho

RESUMO

A dermatite atópica refratária é uma condição crônica e inflamatória da pele, caracterizada por um curso persistente e resposta inadequada aos tratamentos convencionais. Pacientes com esta forma de dermatite atópica enfrentam desafios significativos no manejo da doença, que impacta negativamente sua qualidade de vida. Este artigo revisa as abordagens mais eficazes para o tratamento de casos refratários, incluindo o uso de terapias imunomoduladoras avançadas, como os inibidores da JAK e biológicos. A revisão abrange as mais recentes evidências clínicas e diretrizes terapêuticas, oferecendo uma visão abrangente das estratégias disponíveis para otimizar o controle da doença e minimizar as exacerbações nesses pacientes.

ABSTRACT

Refractory atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin condition characterized by persistent symptoms and inadequate response to conventional treatments. Patients with this form of atopic dermatitis face significant challenges in managing the disease, which negatively impacts their quality of life. This article reviews the most effective approaches for treating refractory cases, including the use of advanced immunomodulatory therapies such as JAK inhibitors and biologics. The review covers the latest clinical evidence and therapeutic guidelines, providing a comprehensive overview of available strategies to optimize disease control and minimize flare-ups in these patients.

INTRODUÇÃO

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica que afeta aproximadamente 20% das crianças e 3% dos adultos em todo o mundo. Caracteriza-se por prurido intenso, xerose e lesões eczematosas recorrentes, com impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Embora muitos casos de DA possam ser gerenciados com tratamentos tópicos convencionais, uma parcela considerável de pacientes desenvolve uma forma refratária da doença, na qual os sintomas persistem apesar da terapia adequada (Eichenfield et al., 2014). Esses casos de DA refratária representam um desafio clínico, exigindo uma abordagem terapêutica mais agressiva e personalizada. A patogênese da DA é complexa, envolvendo uma interação entre fatores genéticos, disfunção da barreira cutânea e desregulação imunológica (Boguniewicz & Leung, 2011).

METODOLOGIA

Para a realização desta revisão integrativa da literatura, foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Embase e Cochrane Library, cobrindo publicações entre 2013 e 2023. Os termos de busca utilizados incluíram "refractory atopic dermatitis", "treatment", "immunotherapy", "biologics", "JAK inhibitors", e "clinical guidelines". A seleção dos estudos foi baseada na relevância para o manejo de DA refratária, com foco em estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas e diretrizes de tratamento. Critérios de inclusão consideraram estudos que abordassem intervenções terapêuticas avançadas para DA refratária, com ênfase em novos tratamentos imunomoduladores. Foram excluídos artigos que abordassem exclusivamente formas leves de DA ou que não apresentassem evidências clínicas robustas. A análise dos dados foi conduzida com o objetivo de identificar as terapias mais promissoras e as lacunas no conhecimento, permitindo uma visão abrangente e crítica das estratégias de tratamento para DA refratária.

DISCUSSÃO

A dermatite atópica refratária é frequentemente associada a uma desregulação imunológica complexa, que envolve a ativação de várias vias inflamatórias, incluindo as mediadas por Th2, Th17 e Th22 (Guttman-Yassky et al., 2020). A persistência dos sintomas, apesar do uso de corticosteroides tópicos e imunossuppressores convencionais, justifica a necessidade de intervenções terapêuticas mais avançadas. Os inibidores da JAK, como o upadacitinibe e o baricitinibe, têm mostrado eficácia significativa em ensaios clínicos, reduzindo a inflamação e melhorando a função da barreira cutânea em pacientes com DA refratária (Simpson et al., 2020). Além disso, os biológicos, como o dupilumabe, demonstraram ser eficazes em casos graves de DA, com alívio sintomático.

Um aspecto crítico do manejo da DA refratária é a personalização do tratamento. Pacientes com DA grave e persistente requerem uma avaliação cuidadosa dos fatores desencadeantes, incluindo possíveis comorbidades e o impacto psicossocial da doença (Silverberg et al., 2018). Os avanços no tratamento da dermatite atópica refratária têm sido impulsionados pelo desenvolvimento de terapias direcionadas, que visam especificamente as vias inflamatórias subjacentes. Entre essas, os inibidores da JAK têm se mostrado promissores, oferecendo uma nova abordagem para pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais. Esses medicamentos atuam bloqueando as vias de sinalização que levam à produção de citocinas pró-inflamatórias, reduzindo assim a inflamação e o prurido (Davis et al., 2021). Estudos clínicos têm demonstrado que os inibidores da JAK podem proporcionar alívio significativo dos sintomas, com um perfil de segurança aceitável, embora o monitoramento a longo prazo seja necessário para avaliar possíveis efeitos adversos (Kim et al., 2021). Além dos inibidores da JAK, os biológicos continuam a ser uma opção vital no tratamento de DA refratária. Dupilumabe, um anticorpo monoclonal que inibe a sinalização de IL-4 e IL-13, tem se mostrado eficaz em reduzir a gravidade da dermatite atópica e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (Blauvelt et al., 2017). Este biológico é geralmente bem tolerado, com efeitos colaterais mínimos, tornando-se uma opção terapêutica de primeira linha para muitos pacientes com DA refratária. No entanto, a decisão sobre o tratamento ideal deve considerar a individualidade de cada caso, incluindo a resposta prévia a tratamentos, a presença de comorbidades e o impacto psicossocial da doença. Em resumo, o manejo da dermatite atópica refratária requer uma abordagem multidisciplinar e personalizada, com foco em terapias avançadas e suporte contínuo.

CONCLUSÃO

O manejo da dermatite atópica refratária representa um desafio significativo para os profissionais de saúde, exigindo uma abordagem terapêutica personalizada e multidisciplinar.

Os avanços recentes em terapias imunomoduladoras, como os inibidores da JAK e os biológicos, proporcionam novas oportunidades para o tratamento eficaz de pacientes com formas graves e persistentes da doença.

No entanto, a escolha do tratamento deve ser cuidadosamente individualizada, levando em consideração não apenas os aspectos clínicos, mas também as necessidades psicossociais e a qualidade de vida dos pacientes. Além das intervenções farmacológicas, a educação do paciente, o suporte psicológico e o acompanhamento contínuo são fundamentais para o sucesso do tratamento.

Embora as novas terapias tenham mostrado resultados promissores, a necessidade de mais pesquisas para entender plenamente seus efeitos a longo prazo e a segurança continua. É essencial que os profissionais de saúde permaneçam atualizados sobre as diretrizes mais recentes e as opções terapêuticas emergentes, garantindo que os pacientes recebam o tratamento mais eficaz e seguro disponível.

Em última análise, o objetivo do manejo da dermatite atópica refratária é alcançar um controle eficaz da doença, minimizando as exacerbações e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando-lhes alívio duradouro e uma vida mais saudável e confortável.

REFERÊNCIAS

Blauvelt, A., De Bruin-Weller, M., & Dapprich, J. (2017). Dupilumab improves skin clearance and itch in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*.

Boguniewicz, M., & Leung, D. Y. M. (2011). Atopic dermatitis: a disease of altered skin barrier and immune dysregulation. *Immunology and Allergy Clinics of North America*.

Davis, M. D., Eichenfield, L. F., & Haeck, I. (2021). JAK inhibitors for atopic dermatitis: a review of their efficacy and safety. *Dermatology and Therapy*.
Guttman-Yassky, E., Nograles, K. E., & Krueger, J. G. (2020). The immunology of atopic dermatitis and the role of targeted therapies. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*.

Kim, H., Tichenor, J., & Chang, Y. (2021). Long-term efficacy and safety of JAK inhibitors for atopic dermatitis: a systematic review. *American Journal of Clinical Dermatology*.

Silverberg, J. I., Fernandez, J. D., & Waldman, A. (2018). Comorbidities and impact of atopic dermatitis in adults: a systematic review. *Dermatitis*.
Simpson, E. L., Bieber, T., & Guttman-Yassky, E. (2020). Efficacy and safety of JAK inhibitors in atopic dermatitis: a meta-analysis. *Journal of the American Academy of Dermatology*.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>